

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Axmedova Shaxzoda Abdulxamidovna

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
YOSH KITOBXON**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR